

TÍTULO DEL PROYECTO

“Ciencia abierta y Ciencia Ciudadana para una sociedad más sostenible e inclusiva: aportaciones del Sistema Universitario Español (UNINCA)”

Informe sobre el análisis de la información web encontrada sobre la Ciencia Abierta en las universidades públicas del Sistema Universitario Español

Entregable 1

Objetivo 1: Identificar y analizar las acciones concretas sobre Ciencia Abierta (incluyendo todos sus componentes) que se desarrollan en las universidades españolas. Esta información formará parte del Observatorio INAECU-CA.

Equipo de trabajo

Universidad Autónoma de Madrid · Universidad Carlos III de Madrid · Instituto Interuniversitario “Investigación avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad” · Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Madrid, 2026

Autores: Adrián Romero^{1,2}; Flor Sánchez^{1,2}

Jesús Rodríguez-Pomeda^{1,2}; Leyla Angélica Sandoval Hamón^{1,2}

1- Universidad Autónoma de Madrid. ROR: <https://ror.org/01cby8j38>

2- Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad (INAECU). ROR: <https://ror.org/004aqbt71>

DOI: 10.5281/zenodo.19479670

Todos los contenidos publicados pueden ser compartidos - Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>)

Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PID2023-149340OB-I00)

1-INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el primer entregable del proyecto “*Ciencia abierta y Ciencia Ciudadana para una sociedad más sostenible e inclusiva: aportaciones del Sistema Universitario Español (UnInCA- PID2023-149340OB-I00)*”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Este proyecto fue propuesto por un equipo multidisciplinar de investigadores de las Universidades Autónoma de Madrid y Carlos III de Madrid, cuyo objetivo es estudiar e impulsar la implementación de la Ciencia Abierta (CA) y la Ciencia Ciudadana (CC) en las universidades españolas para avanzar hacia una sociedad más sostenible e inclusiva, en consonancia con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los objetivos generales del proyecto incluyen la creación de un Observatorio INAECU-CA dentro del Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad (INAECU UC3M-UAM), con el fin de investigar, promover y difundir información sobre los avances en CA y CC en las universidades españolas.

El entregable se corresponde con el Objetivo 1 del proyecto, cuyo propósito principal consiste en **identificar y analizar las acciones concretas sobre Ciencia Abierta** (incluyendo todos sus componentes) **que se están desarrollando en las universidades españolas**. Esta información se integrará en el Observatorio INAECU-CA, que se está desarrollando en el marco del proyecto. Los datos de este estudio permitirán medir el avance de la ciencia abierta en el Sistema Universitario Español (SUE), ya que podrán compararse con otros estudios realizados en los últimos años sobre esta materia y, más concretamente, con investigaciones previas de este equipo de investigación, como la desarrollada entre 2020 y 2022 en el marco del proyecto DOSSUET (PID2019-104052RB-C21), cuyo objetivo principal fue el “Diagnóstico de la implementación de la Ciencia Abierta (CA) en el Sistema Universitario Español, proponiendo instrumentos para su transformación y mejora”.

A continuación, se describe el estudio, especificando las fuentes consultadas, la metodología seguida y los principales resultados obtenidos.

2.1. Análisis de la percepción de la ciencia abierta a través de las páginas web de las universidades

2.1.1. METODOLOGÍA

Para analizar el avance de la ciencia abierta en el SUE se han propuesto una serie de indicadores agrupados en ejes. Para su definición se ha tomado como referencia la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta 2023-2027 (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2023), a la que se añadieron otros indicadores considerados imprescindibles para analizar la evolución de la ciencia abierta en las universidades públicas españolas. Con este fin, se ha realizado una revisión sistematizada de todas las páginas web institucionales de las universidades del SUE, mediante el uso de una serie de términos clave, siguiendo la metodología desarrollada en el proyecto DOSSUET (De Filippo, Sánchez y Lascurain, 2023; Sánchez y De Filippo, 2022).

A continuación, se describen los ejes de análisis y los indicadores sobre los que se ha buscado información en las páginas web de las universidades. En el Anexo 1 se incluye la plantilla utilizada para recabar la información a partir de las páginas web institucionales, así como una descripción más detallada de los indicadores.

Política institucional de ciencia abierta:

1. Política y declaraciones de ciencia abierta.
2. Persona responsable de ciencia abierta.
3. Web específica de ciencia abierta.
4. Estrategia de ciencia abierta.
5. Declaración de integridad en la investigación.
6. Código de integridad en la investigación.

Infraestructuras digitales:

1. Disponibilidad de infraestructuras digitales.
2. Generación y mantenimiento de infraestructuras digitales.
3. Interoperabilidad de las infraestructuras digitales.

Gestión de datos FAIR:

1. Plan de gestión de datos de investigación.
2. Repositorio para publicar datos de investigación.
3. Soporte para la gestión de datos de investigación.

4. Disponibilidad de perfiles profesionales de apoyo y asesoramiento para la gestión de datos.

Acceso abierto a publicaciones:

1. Política institucional de acceso abierto.
2. Termómetro de acceso abierto.
3. Observatorio de acceso abierto.
4. Revistas en acceso abierto.
5. Acuerdos transformativos para publicar en abierto.
6. Indicación del número de publicaciones financiadas con fondos públicos en el repositorio.
7. Indicador del número de publicaciones en plataformas de acceso abierto.
8. Repositorio institucional de publicaciones.
9. Evaluación externa del repositorio.

Incentivos, reconocimiento y formación:

1. Indicador del número de publicaciones académicas sobre ciencia abierta.
2. Sensibilización, formación y promoción de la ciencia abierta (Cursos y talleres).
3. Consideración de prácticas de ciencia abierta en la evaluación de la investigación.
4. Normativa sobre la evaluación de la investigación.
5. Adscripción a CoARA.

Ciencia ciudadana:

1. Página web específica de ciencia ciudadana.
2. Proyectos de ciencia ciudadana.

Innovación abierta:

1. Evidencia de este concepto en la página web de la universidad.

La revisión de las páginas web de las universidades públicas del Sistema Universitario Español (SUE) se realizó entre el 20 de enero y el 23 de octubre de 2025. La información fue recogida por dos investigadores entrenados para garantizar la fiabilidad de los datos. Una vez obtenida, se tabuló y se procedió a realizar un análisis descriptivo.

El análisis de las páginas web de las universidades ha permitido recoger información valiosa disponible sobre diversos aspectos vinculados con la promoción e implantación de la ciencia abierta en el SUE. A continuación, se presentan algunos de los resultados más destacados en el momento de finalización del estudio (octubre de 2025).

2.1.2. RESULTADOS

En las tablas de resultados y gráficos que se incluyen a continuación se presentan los datos recabados del conjunto de universidades cuyas páginas web han sido analizadas. Se presentará en primer lugar en los gráficos el análisis global de datos del conjunto de universidades y en las tablas la información referida a cada una de las universidades analizadas. Posteriormente, se presentarán los datos a nivel de comunidad autónoma-sistema universitario.

Descripción de indicadores a nivel global y por universidades

Eje 1. *Política institucional de ciencia abierta*

1. Política y declaraciones de ciencia abierta.
2. Persona responsable de ciencia abierta.
3. Web específica de ciencia abierta.
4. Estrategia de ciencia abierta.
5. Declaración de integridad en la investigación.
6. Código de integridad en la investigación.

En la Tabla 1 y en el Gráfico 1 se recoge la información encontrada en la web sobre la “Política institucional de ciencia abierta”, incluyendo los resultados correspondientes a los indicadores definidos para valorar este eje.

Así, el 84,3% de las universidades dispone de un “Código de integridad de la investigación” o “Código de buenas prácticas en investigación”, según la información aportada en sus páginas web; el 82,35% cuenta con una “Web específica de Ciencia Abierta”; en el 33,3% de las universidades se ha identificado una “Política y declaraciones de ciencia abierta” como tal; el 15,7% ha nombrado una “Persona responsable o delegado de ciencia abierta”; el 15,7% informa de una “Estrategia de ciencia abierta en el sistema universitario autonómico”; y el 13,7% ha realizado una “Declaración de integridad en la investigación”.

Cabe destacar que únicamente se ha identificado información sobre la existencia de una “Estrategia de ciencia abierta en el sistema universitario autonómico” en las universidades de Cataluña.

Gráfico 1. Política Institucional de ciencia abierta.

Tabla 1. Política institucional de ciencia abierta.

Universidad	C. Autónoma	1	2	3	4	5	6
U. Autónoma de Barcelona (UAB)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
U. de Barcelona (UB)	Cataluña	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
U. de Girona (UdG)	Cataluña	No	No	Sí	Sí	No	Sí
U. de Lleida (UdL)	Cataluña	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí
U. Oberta de Catalunya (UOC)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
U. Politécnica de Cataluña (UPC)	Cataluña	No	Sí	Sí	Sí	No	Sí
U. Pompeu Fabra (UPF)	Cataluña	No	Sí	Sí	Sí	No	Sí
U. Rovira i Virgili (URV)	Cataluña	No	No	Sí	Sí	No	Sí
U. Autónoma de Madrid (UAM)	C. de Madrid	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí
U. Carlos III de Madrid (UC3M)	C. de Madrid	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí
U. Complutense de Madrid (UCM)	C. de Madrid	No	No	Sí	No	No	Sí
U. de Alcalá (UAH)	C. de Madrid	Sí	No	Sí	No	No	Sí
U. Politécnica de Madrid (UPM)	C. de Madrid	No	No	Sí	No	Sí	Sí
U. Rey Juan Carlos (URJC)	C. de Madrid	Sí	No	Sí	No	No	Sí
U. de Alicante (UA)	C. Valenciana	Sí	No	Sí	No	No	Sí
U. de Valencia (UV)	C. Valenciana	Sí	No	Sí	No	No	Sí
U. Jaime I (UJI)	C. Valenciana	No	No	Sí	No	No	Sí
U. Miguel Hernández (UMH)	C. Valenciana	No	No	Sí	No	No	Sí
U. Politécnica de Valencia (UPV)	C. Valenciana	No	Sí	Sí	No	No	Sí
U. de Zaragoza (UZ)	Aragón	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí
U. de Murcia (UMU)	Murcia	No	No	Sí	No	No	Sí
U. Politécnica de Cartagena (UPCT)	Murcia	Sí	No	Sí	No	No	Sí
U. de Oviedo (UniOvi)	Asturias	No	No	Sí	No	No	No
U. de las Islas Baleares (UIB)	Islas Baleares	No	No	Sí	No	No	Sí
U. de La Laguna (ULL)	Islas Canarias	No	No	Sí	No	No	No
U. de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)	Islas Canarias	No	No	Sí	No	No	Sí
U. de Cantabria (UniCan)	Cantabria	No	No	Sí	No	Sí	Sí
U. de Castilla La Mancha (UCLM)	Castilla La Mancha	No	No	Sí	No	No	Sí
U. de Burgos (UBU)	Castilla y León	Sí	No	Sí	No	No	Sí

U. de León (UNILEON)	Castilla y León	No	No	Sí	No	No	Sí
U. de Salamanca (USAL)	Castilla y León	Sí	No	Sí	No	No	Sí
U. de Valladolid (UVA)	Castilla y León	No	No	No	No	No	Sí
U. de Extremadura (UEX)	Extremadura	No	No	Sí	No	No	No
U. de La Coruña (UDC)	Galicia	No	No	Sí	No	No	Sí
U. de Santiago de Compostela (USC)	Galicia	No	No	No	No	No	Sí
U. de Vigo (UVigo)	Galicia	Sí	No	Sí	No	No	Sí
U. Pública de Navarra (UPNA)	Navarra	No	No	Sí	No	No	No
U. de La Rioja (UR)	La Rioja	No	No	No	No	No	Sí
U. del País Vasco (EHU)	País Vasco	No	No	No	No	No	No
U. de Almería (UAL)	Andalucía	No	No	No	No	No	Sí
U. de Cádiz (UCA)	Andalucía	No	No	No	No	No	No
U. de Córdoba (UCO)	Andalucía	No	No	Sí	No	No	Sí
U. de Granada (UGR)	Andalucía	Sí	No	Sí	No	No	Sí
U. de Huelva (UHU)	Andalucía	No	No	Sí	No	No	Sí
U. de Jaén (UJA)	Andalucía	No	No	No	No	No	Sí
U. de Málaga (UMA)	Andalucía	Sí	No	Sí	No	No	Sí
U. de Sevilla (US)	Andalucía	No	No	Sí	No	No	Sí
U. Internacional de Andalucía (UNIA)	Andalucía	No	No	Sí	No	No	No
U. Pablo Olavide (UPO)	Andalucía	Sí	No	No	No	No	No
U. Internacional MenéndezPelayo (UIMP)	Estatal	No	No	No	No	No	Sí
UNED	Estatal	No	No	Sí	No	No	Sí

Eje 2. Infraestructuras digitales

1. Disponibilidad de infraestructuras digitales.
2. Generación y mantenimiento de infraestructuras digitales.
3. Interoperabilidad de las infraestructuras digitales.

En la Tabla 2 y en el Gráfico 2 se presenta la información encontrada en la web sobre “Infraestructuras digitales”. En dicho gráfico se muestran los resultados correspondientes a los indicadores relativos a las infraestructuras digitales: el 98% dispone de información sobre la “Identificación de infraestructuras digitales”, es decir, sobre los distintos programas informáticos (software) y equipos (hardware) utilizados para recolectar publicaciones, datos e información en acceso abierto; el 94% de las universidades cuenta con un sistema de “Interoperabilidad de las infraestructuras digitales”. Sin embargo, solo el 6% de las universidades ofrece información sobre la “Generación y el mantenimiento de nuevas infraestructuras”.

Gráfico 2. Infraestructuras digitales.

Tabla 2. Infraestructuras digitales.

Universidad	C. Autónoma	1	2	3
U. Autónoma de Barcelona (UAB)	Cataluña	Sí	No	Sí
U. de Barcelona (UB)	Cataluña	Sí	No	Sí
U. de Girona (UdG)	Cataluña	Sí	No	Sí
U. de Lleida (UdL)	Cataluña	Sí	No	Sí
U. Oberta de Catalunya (UOC)	Cataluña	Sí	No	Sí
U. Politécnica de Cataluña (UPC)	Cataluña	Sí	No	Sí
U. Pompeu Fabra (UPF)	Cataluña	Sí	No	Sí
U. Rovira i Virgili (URV)	Cataluña	Sí	No	Sí
U. Autónoma de Madrid (UAM)	C. de Madrid	Sí	No	Sí
U. Carlos III de Madrid (UC3M)	C. de Madrid	Sí	No	Sí
U. Complutense de Madrid (UCM)	C. de Madrid	Sí	No	Sí
U. de Alcalá (UAH)	C. de Madrid	Sí	Sí	Sí
U. Politécnica de Madrid (UPM)	C. de Madrid	Sí	No	Sí
U. Rey Juan Carlos (URJC)	C. de Madrid	Sí	No	Sí
U. de Alicante (UA)	C. Valenciana	Sí	No	Sí
U. de Valencia (UV)	C. Valenciana	Sí	Sí	Sí
U. Jaime I (UJI)	C. Valenciana	Sí	No	Sí
U. Miguel Hernández (UMH)	C. Valenciana	Sí	No	Sí
U. Politécnica de Valencia (UPV)	C. Valenciana	Sí	No	Sí
U. de Zaragoza (UZ)	Aragón	Sí	Sí	Sí
U. de Murcia (UMU)	Murcia	Sí	No	No
U. Politécnica de Cartagena (UPCT)	Murcia	Sí	No	Sí
U. de Oviedo (UniOvi)	Asturias	Sí	No	Sí
U. de las Islas Baleares (UIB)	Islas Baleares	Sí	No	No
U. de La Laguna (ULL)	Islas Canarias	Sí	No	Sí
U. de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)	Islas Canarias	Sí	No	Sí
U. de Cantabria (UniCan)	Cantabria	Sí	No	Sí
U. de Castilla La Mancha (UCLM)	Castilla La Mancha	Sí	No	Sí
U. de Burgos (UBU)	Castilla y León	Sí	No	Sí
U. de León (UNILEON)	Castilla y León	Sí	No	Sí
U. de Salamanca (USAL)	Castilla y León	Sí	No	Sí

U. de Valladolid (UVA)	Castilla y León	Sí	No	Sí
U. de Extremadura (UEX)	Extremadura	Sí	No	Sí
U. de La Coruña (UDC)	Galicia	Sí	No	Sí
U. de Santiago de Compostela (USC)	Galicia	Sí	No	Sí
U. de Vigo (UVigo)	Galicia	Sí	No	Sí
U. Pública de Navarra (UPNA)	Navarra	Sí	No	Sí
U. de La Rioja (UR)	La Rioja	Sí	No	Sí
U. del País Vasco (EHU)	País Vasco	Sí	No	Sí
U. de Almería (UAL)	Andalucía	Sí	No	Sí
U. de Cádiz (UCA)	Andalucía	Sí	No	Sí
U. de Córdoba (UCO)	Andalucía	Sí	No	Sí
U. de Granada (UGR)	Andalucía	Sí	No	Sí
U. de Huelva (UHU)	Andalucía	Sí	No	Sí
U. de Jaén (UJA)	Andalucía	Sí	No	Sí
U. de Málaga (UMA)	Andalucía	Sí	No	Sí
U. de Sevilla (US)	Andalucía	Sí	No	Sí
U. Internacional de Andalucía (UNIA)	Andalucía	Sí	No	Sí
U. Pablo Olavide (UPO)	Andalucía	Sí	No	Sí
U. Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)	Estatal	No	No	No
UNED	Estatal	Sí	No	Sí

Eje 3. *Gestión de datos FAIR*

1. Plan de gestión de datos de investigación.
2. Repositorio para publicar datos de investigación.
3. Soporte para la gestión de datos de investigación.
4. Disponibilidad de perfiles profesionales de apoyo y asesoramiento para la gestión de datos.

En la Tabla 3 y en el Gráfico 3 se recoge la información encontrada en la web sobre “Gestión de datos FAIR”. En dicho gráfico se presentan los resultados correspondientes a los indicadores definidos para valorar este eje: el 90,2% dispone de información relativa a un “Plan de gestión de datos de investigación”; el 88,2% ofrece “Soporte para la gestión de datos de investigación”; y el 78,4% cuenta con un “Repositorio para publicar los datos de investigación”. Sin embargo, solo el 9,8% de las universidades presenta “Disponibilidad de perfiles profesionales de apoyo y asesoramiento” para la gestión de estos datos.

Gráfico 3. Gestión de datos FAIR.

Tabla 3. Gestión de datos FAIR.

Universidad	C. Autónoma	1	2	3	4
U. Autónoma de Barcelona (UAB)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	No
U. de Barcelona (UB)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	No
U. de Girona (UdG)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	No
U. de Lleida (UdL)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	No
U. Oberta de Catalunya (UOC)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	No
U. Politécnica de Cataluña (UPC)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	No
U. Pompeu Fabra (UPF)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	No
U. Rovira i Virgili (URV)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	No
U. Autónoma de Madrid (UAM)	C. de Madrid	Sí	Sí	Sí	No
U. Carlos III de Madrid (UC3M)	C. de Madrid	Sí	Sí	Sí	No
U. Complutense de Madrid (UCM)	C. de Madrid	Sí	Sí	Sí	No
U. de Alcalá (UAH)	C. de Madrid	Sí	Sí	Sí	No
U. Politécnica de Madrid (UPM)	C. de Madrid	Sí	Sí	Sí	No
U. Rey Juan Carlos (URJC)	C. de Madrid	Sí	Sí	Sí	Sí
U. de Alicante (UA)	C. Valenciana	Sí	Sí	Sí	No
U. de Valencia (UV)	C. Valenciana	Sí	Sí	Sí	No
U. Jaime I (UJI)	C. Valenciana	Sí	Sí	Sí	No
U. Miguel Hernández (UMH)	C. Valenciana	Sí	Sí	Sí	No
U. Politécnica de Valencia (UPV)	C. Valenciana	Sí	Sí	Sí	No
U. de Zaragoza (UZ)	Aragón	Sí	No	Sí	No
U. de Murcia (UMU)	Murcia	Sí	Sí	Sí	Sí
U. Politécnica de Cartagena (UPCT)	Murcia	Sí	Sí	Sí	No
U. de Oviedo (UniOvi)	Asturias	Sí	Sí	Sí	No
U. de las Islas Baleares (UIB)	Islas Baleares	Sí	Sí	Sí	No
U. de La Laguna (ULL)	Islas Canarias	No	Sí	Sí	No
U. de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)	Islas Canarias	Sí	No	No	No
U. de Cantabria (UniCan)	Cantabria	Sí	No	Sí	Sí
U. de Castilla La Mancha (UCLM)	Castilla La Mancha	Sí	No	Sí	No
U. de Burgos (UBU)	Castilla y León	Sí	Sí	Sí	Sí
U. de León (UNILEON)	Castilla y León	Sí	Sí	Sí	No

U. de Salamanca (USAL)	Castilla y León	Sí	Sí	Sí	Sí
U. de Valladolid (UVA)	Castilla y León	Sí	Sí	Sí	No
U. de Extremadura (UEX)	Extremadura	Sí	No	Sí	No
U. de La Coruña (UDC)	Galicia	Sí	Sí	Sí	No
U. de Santiago de Compostela (USC)	Galicia	Sí	Sí	Sí	No
U. de Vigo (UVigo)	Galicia	No	No	No	No
U. Pública de Navarra (UPNA)	Navarra	Sí	No	Sí	No
U. de La Rioja (UR)	La Rioja	Sí	Sí	Sí	No
U. del País Vasco (EHU)	País Vasco	Sí	Sí	Sí	No
U. de Almería (UAL)	Andalucía	Sí	Sí	Sí	No
U. de Cádiz (UCA)	Andalucía	Sí	Sí	Sí	No
U. de Córdoba (UCO)	Andalucía	Sí	Sí	Sí	No
U. de Granada (UGR)	Andalucía	Sí	Sí	No	No
U. de Huelva (UHU)	Andalucía	Sí	No	Sí	No
U. de Jaén (UJA)	Andalucía	No	No	No	No
U. de Málaga (UMA)	Andalucía	Sí	Sí	Sí	No
U. de Sevilla (US)	Andalucía	Sí	Sí	Sí	No
U. Internacional de Andalucía (UNIA)	Andalucía	No	No	No	No
U. Pablo Olavide (UPO)	Andalucía	Sí	Sí	Sí	No
U. Internacional MenéndezPelayo (UIMP)	Estatal	No	No	No	No
UNED	Estatal	Sí	Sí	Sí	No

Eje 4. Acceso abierto a publicaciones

1. Política institucional de acceso abierto.
2. Termómetro de acceso abierto.
3. Observatorio de acceso abierto.
4. Revistas en acceso abierto.
5. Acuerdos transformativos para publicar en abierto.
6. Indicación del número de publicaciones financiadas con fondos públicos en el repositorio.
7. Indicador del número de publicaciones en plataformas de acceso abierto.
8. Repositorio institucional de publicaciones.
9. Evaluación externa del repositorio

En la Tabla 4 y en el Gráfico 4 se recoge la información encontrada en la web sobre “Acceso abierto a publicaciones”. En dicho gráfico se presentan los resultados correspondientes a los indicadores definidos para valorar este eje: el 98% de las universidades dispone de un “Repositorio institucional de publicaciones”; el 96,1% realiza una “Evaluación externa del repositorio”, mayormente a través de la **red de bibliotecas universitarias españolas** (REBIUN); el 94,1% ofrece información sobre “Acuerdos transformativos para publicar en abierto”; el 82,35% ofrece información sobre “Revistas en acceso abierto” y cuenta con un “Observatorio del acceso abierto” y un “Termómetro del acceso abierto”; el 76,5% dispone de una “Política institucional de

acceso abierto” y presenta “Diversificación de mecanismos de publicación”, es decir, ofrece información sobre el número de publicaciones en plataformas de acceso abierto.

A pesar de estos altos porcentajes de cumplimiento en los indicadores de este eje, solo el 3,9%, es decir, 2 universidades de las 51 analizadas, ofrece información sobre el “Cumplimiento del mandato de acceso abierto”, publicando el número de publicaciones financiadas con fondos públicos.

Gráfico 4. Acceso abierto a publicaciones.

Tabla 4. Acceso abierto a publicaciones.

Universidad	C. Autónoma	1	2	3	4	5	6	7	8	9
U. Autónoma de Barcelona (UAB)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Barcelona (UB)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Girona (UdG)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Lleida (UdL)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	No	Sí	Sí
U. Oberta de Catalunya (UOC)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. Politécnica de Cataluña (UPC)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. Pompeu Fabra (UPF)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. Rovira i Virgili (URV)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
U. Autónoma de Madrid (UAM)	C. de Madrid	No	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
U. Carlos III de Madrid (UC3M)	C. de Madrid	No	Sí							
U. Complutense de Madrid (UCM)	C. de Madrid	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Alcalá (UAH)	C. de Madrid	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. Politécnica de Madrid (UPM)	C. de Madrid	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
U. Rey Juan Carlos (URJC)	C. de Madrid	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Alicante (UA)	C. Valenciana	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Valencia (UV)	C. Valenciana	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. Jaime I (UJI)	C. Valenciana	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. Miguel Hernández (UMH)	C. Valenciana	No	No	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. Politécnica de Valencia (UPV)	C. Valenciana	Sí								

U. de Zaragoza (UZ)	Aragón	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Murcia (UMU)	Murcia	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. Politécnica de Cartagena (UPCT)	Murcia	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Oviedo (UniOvi)	Asturias	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de las Islas Baleares (UIB)	Islas Baleares	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí
U. de La Laguna (ULL)	Islas Canarias	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)	Islas Canarias	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	No	Sí	Sí
U. de Cantabria (UniCan)	Cantabria	Sí	No	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí
U. de Castilla La Mancha (UCLM)	Castilla La Mancha	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
U. de Burgos (UBU)	Castilla y León	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de León (UNILEON)	Castilla y León	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Salamanca (USAL)	Castilla y León	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Valladolid (UVA)	Castilla y León	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Extremadura (UEX)	Extremadura	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de La Coruña (UDC)	Galicia	No	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Santiago de Compostela (USC)	Galicia	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Vigo (UVigo)	Galicia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. Pública de Navarra (UPNA)	Navarra	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de La Rioja (UR)	La Rioja	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No
U. del País Vasco (EHU)	País Vasco	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Almería (UAL)	Andalucía	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
U. de Cádiz (UCA)	Andalucía	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Córdoba (UCO)	Andalucía	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
U. de Granada (UGR)	Andalucía	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Huelva (UHU)	Andalucía	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Jaén (UJA)	Andalucía	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Málaga (UMA)	Andalucía	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Sevilla (US)	Andalucía	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
U. Internacional de Andalucía (UNIA)	Andalucía	No	No	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí
U. Pablo Olavide (UPO)	Andalucía	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. Internacional MenéndezPelayo (UIMP)	Estatal	No								
UNED	Estatal	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí

Eje 5. *Incentivos, reconocimiento y formación*

1. Indicador del número de publicaciones académicas sobre ciencia abierta.
2. Sensibilización, formación y promoción de la ciencia abierta (Cursos y talleres).
3. Consideración de prácticas de ciencia abierta en la evaluación de la investigación.
4. Normativa sobre la evaluación de la investigación.
5. Adscripción a CoARA.

En la Tabla 5 y en el Gráfico 5 se recoge la información encontrada en la web sobre “Incentivos, reconocimiento y formación”. En dicho gráfico se observa que el 92,16% de las universidades ofrece en su página web un documento referente a la “Normativa sobre evaluación de la investigación”, y el 84,31% considera, dentro de dicha normativa, las

prácticas de ciencia abierta; el 82,35% ofrece cursos y talleres sobre ciencia abierta para la formación tanto de su personal como del alumnado (“Sensibilización, formación y promoción de la CA”); el 70,59% de las universidades está adscrito a CoARA; y en el 54,9% se ha identificado información accesible sobre el número de publicaciones relacionadas con la ciencia abierta (“Fortalecimiento del conocimiento científico sobre ciencia abierta”).

En este eje se observa una dispersión relativamente elevada en los grados de cumplimiento entre las diferentes comunidades autónomas, cuestión que se abordará en el siguiente apartado de este entregable.

Gráfico 5. Incentivos, reconocimiento y formación.

Tabla 5. Incentivos, reconocimiento y formación.

Universidad	C. Autónoma	1	2	3	4	5
U. Autónoma de Barcelona (UAB)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
U. de Barcelona (UB)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
U. de Girona (UdG)	Cataluña	Sí	Sí	No	No	Sí
U. de Lleida (UdL)	Cataluña	No	Sí	Sí	Sí	Sí
U. Oberta de Catalunya (UOC)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
U. Politécnica de Cataluña (UPC)	Cataluña	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
U. Pompeu Fabra (UPF)	Cataluña	No	Sí	Sí	Sí	No
U. Rovira i Virgili (URV)	Cataluña	No	Sí	Sí	Sí	Sí
U. Autónoma de Madrid (UAM)	C. de Madrid	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
U. Carlos III de Madrid (UC3M)	C. de Madrid	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
U. Complutense de Madrid (UCM)	C. de Madrid	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de Alcalá (UAH)	C. de Madrid	No	Sí	No	Sí	Sí
U. Politécnica de Madrid (UPM)	C. de Madrid	No	No	Sí	Sí	Sí
U. Rey Juan Carlos (URJC)	C. de Madrid	No	Sí	Sí	Sí	Sí
U. de Alicante (UA)	C. Valenciana	Sí	Sí	Sí	Sí	No
U. de Valencia (UV)	C. Valenciana	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
U. Jaime I (UJI)	C. Valenciana	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

U. Miguel Hernández (UMH)	C. Valenciana	Sí	Sí	No	Sí	Sí
U. Politécnica de Valencia (UPV)	C. Valenciana	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
U. de Zaragoza (UZ)	Aragón	No	Sí	Sí	Sí	Sí
U. de Murcia (UMU)	Murcia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
U. Politécnica de Cartagena (UPCT)	Murcia	No	Sí	Sí	Sí	No
U. de Oviedo (UniOvi)	Asturias	No	Sí	Sí	Sí	Sí
U. de las Islas Baleares (UIB)	Islas Baleares	No	Sí	No	No	Sí
U. de La Laguna (ULL)	Islas Canarias	No	No	Sí	Sí	No
U. de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)	Islas Canarias	No	Sí	Sí	Sí	No
U. de Cantabria (UniCan)	Cantabria	No	Sí	Sí	Sí	No
U. de Castilla La Mancha (UCLM)	Castilla La Mancha	Sí	Sí	Sí	Sí	No
U. de Burgos (UBU)	Castilla y León	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. de León (UNILEON)	Castilla y León	Sí	Sí	No	Sí	Sí
U. de Salamanca (USAL)	Castilla y León	Sí	Sí	Sí	Sí	No
U. de Valladolid (UVA)	Castilla y León	Sí	Sí	No	Sí	No
U. de Extremadura (UEX)	Extremadura	Sí	Sí	Sí	Sí	No
U. de La Coruña (UDC)	Galicia	Sí	Sí	Sí	Sí	No
U. de Santiago de Compostela (USC)	Galicia	Sí	Sí	Sí	Sí	No
U. de Vigo (UVigo)	Galicia	No	No	Sí	Sí	Sí
U. Pública de Navarra (UPNA)	Navarra	No	Sí	Sí	Sí	No
U. de La Rioja (UR)	La Rioja	Sí	No	Sí	Sí	Sí
U. del País Vasco (EHU)	País Vasco	No	No	Sí	Sí	Sí
U. de Almería (UAL)	Andalucía	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
U. de Cádiz (UCA)	Andalucía	No	Sí	Sí	Sí	Sí
U. de Córdoba (UCO)	Andalucía	No	Sí	Sí	Sí	Sí
U. de Granada (UGR)	Andalucía	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
U. de Huelva (UHU)	Andalucía	No	Sí	Sí	Sí	Sí
U. de Jaén (UJA)	Andalucía	No	Sí	Sí	Sí	Sí
U. de Málaga (UMA)	Andalucía	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
U. de Sevilla (US)	Andalucía	No	Sí	Sí	Sí	Sí
U. Internacional de Andalucía (UNIA)	Andalucía	No	No	No	No	No
U. Pablo Olavide (UPO)	Andalucía	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
U. Internacional MenéndezPelayo (UIMP)	Estatal	No	Sí	No	No	No
UNED	Estatal	Sí	No	Sí	Sí	Sí

Eje 6. Ciencia ciudadana

1. Página web específica de Ciencia Ciudadana.
2. Proyectos de Ciencia Ciudadana.

En la Tabla 6 y en el Gráfico 6 se recoge la información encontrada sobre “Ciencia ciudadana”. En dicho gráfico se presentan los resultados correspondientes a los indicadores de ciencia ciudadana: el 88,24% de las universidades presenta información sobre “Proyectos de ciencia ciudadana” en su página web, y el 45,10% dispone de una “Página web específica de ciencia ciudadana”.

Gráfico 6. Ciencia ciudadana.

Tabla 6. Ciencia ciudadana.

Universidad	C. Autónoma	1	2
U. Autónoma de Barcelona (UAB)	Cataluña	Sí	Sí
U. de Barcelona (UB)	Cataluña	Sí	Sí
U. de Girona (UdG)	Cataluña	Sí	Sí
U. de Lleida (UdL)	Cataluña	Sí	No
U. Oberta de Catalunya (UOC)	Cataluña	No	No
U. Politécnica de Cataluña (UPC)	Cataluña	Sí	Sí
U. Pompeu Fabra (UPF)	Cataluña	No	Sí
U. Rovira i Virgili (URV)	Cataluña	No	Sí
U. Autónoma de Madrid (UAM)	C. de Madrid	Sí	Sí
U. Carlos III de Madrid (UC3M)	C. de Madrid	Sí	Sí
U. Complutense de Madrid (UCM)	C. de Madrid	Sí	Sí
U. de Alcalá (UAH)	C. de Madrid	No	Sí
U. Politécnica de Madrid (UPM)	C. de Madrid	Sí	Sí
U. Rey Juan Carlos (URJC)	C. de Madrid	Sí	Sí
U. de Alicante (UA)	C. Valenciana	No	Sí
U. de Valencia (UV)	C. Valenciana	Sí	Sí
U. Jaume I (UJI)	C. Valenciana	Sí	Sí
U. Miguel Hernández (UMH)	C. Valenciana	No	Sí
U. Politécnica de Valencia (UPV)	C. Valenciana	Sí	Sí
U. de Zaragoza (UZ)	Aragón	No	Sí
U. de Murcia (UMU)	Murcia	No	Sí
U. Politécnica de Cartagena (UPCT)	Murcia	Sí	Sí
U. de Oviedo (UniOvi)	Asturias	No	Sí
U. de las Islas Baleares (UIB)	Islas Baleares	Sí	Sí
U. de La Laguna (ULL)	Islas Canarias	No	Sí
U. de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)	Islas Canarias	No	No
U. de Cantabria (UniCan)	Cantabria	No	Sí
U. de Castilla La Mancha (UCLM)	Castilla La Mancha	No	Sí
U. de Burgos (UBU)	Castilla y León	No	Sí

U. de León (UNILEON)	Castilla y León	No	Sí
U. de Salamanca (USAL)	Castilla y León	Sí	No
U. de Valladolid (UVA)	Castilla y León	No	Sí
U. de Extremadura (UEX)	Extremadura	No	Sí
U. de La Coruña (UDC)	Galicia	Sí	No
U. de Santiago de Compostela (USC)	Galicia	No	Sí
U. de Vigo (UVigo)	Galicia	Sí	Sí
U. Pública de Navarra (UPNA)	Navarra	Sí	Sí
U. de La Rioja (UR)	La Rioja	No	Sí
U. del País Vasco (EHU)	País Vasco	No	Sí
U. de Almería (UAL)	Andalucía	No	Sí
U. de Cádiz (UCA)	Andalucía	No	Sí
U. de Córdoba (UCO)	Andalucía	No	Sí
U. de Granada (UGR)	Andalucía	Sí	Sí
U. de Huelva (UHU)	Andalucía	No	Sí
U. de Jaén (UJA)	Andalucía	Sí	Sí
U. de Málaga (UMA)	Andalucía	No	Sí
U. de Sevilla (US)	Andalucía	No	Sí
U. Internacional de Andalucía (UNIA)	Andalucía	No	Sí
U. Pablo Olavide (UPO)	Andalucía	Sí	Sí
U. Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)	Estatal	No	Sí
UNED	Estatal	Sí	No

Eje 7. Innovación abierta

En la Tabla 7 y en el Gráfico 7 se recoge la información encontrada sobre “Innovación abierta”. Para la recogida de información sobre este indicador se ha considerado la presencia de referencias a la innovación abierta en la página web de las universidades, ya sea en relación con proyectos desarrollados con empresas externas o en noticias institucionales que mencionen este término.

Como ya se ha mencionado, este eje se compone de un solo ítem y algunas comunidades autónomas cuentan únicamente con una universidad pública. En cualquier caso, los resultados indican que el compromiso con la “innovación abierta” se ha generalizado entre las universidades públicas españolas, lo que evidencia el avance hacia una Ciencia Abierta integrada.

Gráfico 7. Innovación abierta.

Tabla 7. Innovación abierta.

Universidad	C. Autónoma	1
U. Autónoma de Barcelona (UAB)	Cataluña	Sí
U. de Barcelona (UB)	Cataluña	Sí
U. de Girona (UdG)	Cataluña	Sí
U. de Lleida (UdL)	Cataluña	No
U. Oberta de Catalunya (UOC)	Cataluña	Sí
U. Politécnica de Cataluña (UPC)	Cataluña	Sí
U. Pompeu Fabra (UPF)	Cataluña	Sí
U. Rovira i Virgili (URV)	Cataluña	Sí
U. Autónoma de Madrid (UAM)	C. de Madrid	No
U. Carlos III de Madrid (UC3M)	C. de Madrid	Sí
U. Complutense de Madrid (UCM)	C. de Madrid	Sí
U. de Alcalá (UAH)	C. de Madrid	Sí
U. Politécnica de Madrid (UPM)	C. de Madrid	Sí
U. Rey Juan Carlos (URJC)	C. de Madrid	Sí
U. de Alicante (UA)	C. Valenciana	Sí
U. de Valencia (UV)	C. Valenciana	Sí
U. Jaume I (UJI)	C. Valenciana	Sí
U. Miguel Hernández (UMH)	C. Valenciana	Sí
U. Politécnica de Valencia (UPV)	C. Valenciana	Sí
U. de Zaragoza (UZ)	Aragón	Sí
U. de Murcia (UMU)	Murcia	Sí
U. Politécnica de Cartagena (UPCT)	Murcia	Sí
U. de Oviedo (UniOvi)	Asturias	Sí
U. de las Islas Baleares (UIB)	Islas Baleares	Sí
U. de La Laguna (ULL)	Islas Canarias	Sí
U. de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)	Islas Canarias	Sí
U. de Cantabria (UniCan)	Cantabria	Sí
U. de Castilla La Mancha (UCLM)	Castilla La Mancha	Sí
U. de Burgos (UBU)	Castilla y León	Sí
U. de León (UNILEON)	Castilla y León	Sí

U. de Salamanca (USAL)	Castilla y León	Sí
U. de Valladolid (UVA)	Castilla y León	Sí
U. de Extremadura (UEX)	Extremadura	Sí
U. de La Coruña (UDC)	Galicia	Sí
U. de Santiago de Compostela (USC)	Galicia	Sí
U. de Vigo (UVigo)	Galicia	Sí
U. Pública de Navarra (UPNA)	Navarra	Sí
U. de La Rioja (UR)	La Rioja	Sí
U. del País Vasco (EHU)	País Vasco	Sí
U. de Almería (UAL)	Andalucía	Sí
U. de Cádiz (UCA)	Andalucía	Sí
U. de Córdoba (UCO)	Andalucía	Sí
U. de Granada (UGR)	Andalucía	Sí
U. de Huelva (UHU)	Andalucía	Sí
U. de Jaén (UJA)	Andalucía	Sí
U. de Málaga (UMA)	Andalucía	Sí
U. de Sevilla (US)	Andalucía	Sí
U. Internacional de Andalucía (UNIA)	Andalucía	No
U. Pablo Olavide (UPO)	Andalucía	Sí
U. Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)	Estatal	Sí
UNED	Estatal	Sí

Descripción de indicadores a nivel de sistema universitario/comunidad autónoma.

En la Tabla 8 se muestra el grado de cumplimiento de los ejes analizados por comunidad autónoma. Para ello, se ha utilizado, en cada eje evaluado, una gama de colores que va del rojo al verde, tomando como punto intermedio el amarillo, que representa el percentil 50 del porcentaje de cumplimiento del eje entre las comunidades autónomas. El color rojo representa el porcentaje más bajo de cumplimiento del eje y, a medida que este porcentaje se aproxima al percentil 50, adquiere un tono más amarillento. Una vez superado el percentil 50, el color adquiere progresivamente un tono verdoso hasta llegar al verde oscuro, que representa el mayor porcentaje de cumplimiento dentro del eje.

Tabla 8. Información sobre los ejes de ciencia abierta por comunidad autónoma.

Comunidad Autónoma	Política institucional de ciencia abierta	Infraestructuras digitales	Gestión de datos FAIR	Acceso abierto a publicaciones	Incentivos, reconocimiento y formación	Ciencia ciudadana	Innovación abierta
Cataluña	Verde	Amarillo	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Comunidad de Madrid	Verde	Amarillo	Verde	Amarillo	Amarillo	Verde	Verde
Comunidad Valenciana	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Verde	Verde	Verde
Aragón	Verde	Verde	Verde	Verde	Amarillo	Amarillo	Verde
Murcia	Amarillo	Verde	Verde	Amarillo	Amarillo	Verde	Verde
Asturias	Verde	Amarillo	Amarillo	Verde	Amarillo	Amarillo	Verde
Islas Baleares	Amarillo	Verde	Amarillo	Amarillo	Verde	Verde	Verde
Islas Canarias	Amarillo	Amarillo	Verde	Amarillo	Verde	Verde	Verde
Cantabria	Verde	Amarillo	Amarillo	Verde	Verde	Amarillo	Verde
Castilla La Mancha	Amarillo	Amarillo	Verde	Verde	Amarillo	Amarillo	Verde
Castilla y León	Amarillo	Amarillo	Verde	Verde	Amarillo	Amarillo	Verde
Extremadura	Verde	Amarillo	Verde	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Verde
Galicia	Amarillo	Amarillo	Verde	Verde	Amarillo	Verde	Verde
Navarra	Verde	Amarillo	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
La Rioja	Verde	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Verde
País Vasco	Verde	Amarillo	Verde	Verde	Verde	Amarillo	Verde
Andalucía	Verde	Amarillo	Verde	Verde	Amarillo	Verde	Verde

Los datos numéricos del porcentaje de cumplimiento de los ejes por comunidad autónoma y por universidad pueden encontrarse íntegramente en el Anexo 1 y el Anexo 2.

A continuación, se analiza, por eje, el cumplimiento de las universidades en las diferentes comunidades autónomas:

Eje 1. Política institucional de ciencia abierta

En este eje, las universidades de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Cantabria y Castilla y León presentan un porcentaje de cumplimiento superior al percentil 50, situado en este caso en el 33%. Las universidades de Cataluña cuentan con el mayor porcentaje de cumplimiento medio entre las comunidades autónomas, con un 70,83% de cumplimiento del eje.

Eje 2. Infraestructuras digitales

En el eje de “Infraestructuras digitales”, las universidades de Aragón, Madrid y la Comunidad Valenciana presentan un porcentaje de cumplimiento medio superior al percentil 50, situado en el 66,67%. Destaca Aragón, con la Universidad de Zaragoza como única representante, que alcanza un 100% de cumplimiento en el eje.

Eje 3. Gestión de datos FAIR

El tercer eje analizado, “Gestión de datos FAIR”, sitúa a las comunidades de Murcia, Castilla y León y Madrid a la cabeza, con un porcentaje de cumplimiento medio superior al percentil 50. Cabe destacar que el percentil 50 en este eje se sitúa en el 75% de cumplimiento medio por comunidad autónoma. Tanto las universidades de la Región de Murcia como las de Castilla y León cuentan con el mayor porcentaje promedio, con un 87,50%.

Eje 4. Acceso abierto a publicaciones

En el eje de “Acceso abierto a publicaciones”, las universidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Castilla y León, Navarra y País Vasco presentan un porcentaje promedio superior al percentil 50, situado en este caso en el 77,78% de cumplimiento de los indicadores. Entre ellas destacan las universidades de Aragón, Asturias, Navarra y País Vasco, con un 88,89% de cumplimiento.

Eje 5. Incentivos, reconocimiento y formación

En el quinto eje, “Incentivos, reconocimiento y formación”, las universidades de dos comunidades autónomas presentan un porcentaje promedio superior al percentil 50: las pertenecientes a la Comunidad Valenciana (92% promedio) y a Cataluña (85% promedio). El percentil 50 se sitúa en este caso en el 80% de cumplimiento promedio, lo que indica que se ha identificado una cantidad considerable de información sobre este eje, siendo el 40% el porcentaje promedio más bajo registrado en una comunidad autónoma.

Eje 6. Ciencia ciudadana

El eje de “Ciencia Ciudadana” presenta un elevado número de comunidades autónomas por encima del percentil 50, situado en este caso en el 50% de cumplimiento promedio. Destacan Islas Baleares y Navarra, con un 100% de cumplimiento de los indicadores del eje, seguidas por la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, con un 91,67% y un 80% de cumplimiento promedio, respectivamente. Solo una comunidad autónoma presenta un porcentaje promedio inferior al percentil 50.

Eje 7. Innovación abierta

Por último, el eje de “Innovación abierta” presenta un 100% de cumplimiento en todas las comunidades autónomas, a excepción de tres: Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía. Cabe señalar que estas tres comunidades autónomas cuentan con el mayor número de universidades y que este eje consta de un único indicador. El porcentaje de cumplimiento promedio de estas tres comunidades autónomas es del 87,50%, 83,33% y 90%, respectivamente.

Descripción global de indicadores en el conjunto del SUE (universidades públicas)

El Gráfico 8 muestra el porcentaje de cumplimiento medio por eje del conjunto del SUE en los siete ejes, calculado a partir de la información proporcionada por los indicadores que integran cada eje.

Gráfico 8. % de cumplimiento medio por eje del SUE.

3-CONCLUSIONES

La recopilación y análisis de las páginas web de las universidades públicas del SUE en relación con la Ciencia Abierta permiten extraer las siguientes conclusiones:

I. De los siete ejes que comprenden los ítems contemplados en la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta 2023-2027 (política institucional, infraestructuras digitales, gestión de datos FAIR, acceso abierto, incentivos, reconocimiento y formación, ciencia ciudadana e innovación abierta), los que muestran un mayor grado de desarrollo son “innovación abierta”, “acceso abierto” e “incentivos, reconocimiento y formación”.

II. Se observa una gran disparidad en el grado de cumplimiento de los ejes, siendo los extremos “innovación abierta” (94,12%) y “política institucional” (40,85%). Este resultado indica que, si bien se han extendido algunas prácticas relativas a la Ciencia Abierta entre las universidades públicas del SUE, el esfuerzo realizado ha sido heterogéneo, lo que puede comprometer la coherencia de la política universitaria en materia de Ciencia Abierta.

III. Cabe destacar los datos recogidos sobre “política institucional”, dado que apenas un tercio de las universidades estudiadas ha publicado una política y declaraciones sobre Ciencia Abierta. Más escasos todavía son los resultados relativos a los restantes ítems de este eje: solo una de cada seis ha publicado el nombre del responsable o delegado de Ciencia Abierta, aproximadamente el mismo resultado que el ítem “estrategia de Ciencia Abierta en el sistema universitario autonómico” (solo las universidades catalanas exhiben dicha estrategia). Igualmente, resulta llamativo el escaso interés mostrado por la publicación de declaraciones relativas a la integridad en la investigación. Dada su creciente relevancia en el ámbito internacional —con facetas clave como la seguridad de la investigación—, sería conveniente redoblar los esfuerzos en este eje.

4-REFERENCIAS

Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). (2022). *Agreement on reforming research assessment*. <https://coara.eu>

De Filippo, D., Sánchez, M., Lascurain, M.L (2023). *Resultados del proyecto DOSSUET: Diagnóstico de la implementación de la Ciencia Abierta en el Sistema Universitario Español*. Instituto Interuniversitario INAECU. -comprobar esta referencia-

Ministerio de Ciencia e Innovación. (2023). *Estrategia Nacional de Ciencia Abierta 2023–2027*. Gobierno de España.

Sánchez, M., & De Filippo, D. (2022). *Diagnóstico de la implementación de la Ciencia Abierta en el Sistema Universitario Español*. Instituto Interuniversitario INAECU.

ANEXOS

Anexo 1. Plantilla de indicadores de Ciencia Abierta.

EJES / Objetivos	MEDIDAS	INDICADORES Dato y fecha	CRITERIOS DE BÚSQUEDA	OBSERVACIONES y url de la información
1. POLÍTICA INSTITUCIONAL CIENCIA ABIERTA	Política y declaraciones			
	Persona responsable, delegado ciencia abierta			
	Web específica de CA			
	Estrategia de CA en el sistema universitario autonómico. Documento y fecha			
	Declaración de integridad. Documento y año			
	Código de integridad de la investigación. Fecha			
2. INFRAESTRUCTURAS DIGITALES	Identificación de infraestructuras digitales (software, hardware)			
	Generación y mantenimiento de nuevas infraestructuras			
	Interoperabilidad de todas las infraestructuras			
3. GESTIÓN DE DATOS FAIR	Plan de gestión de datos de investigación			
	Repositorio para publicar datos de investigación			
	Soporte para la gestión de datos de investigación			
	Disponibilidad de perfiles profesionales de apoyo y asesoramiento para la gestión de datos			
4. ACCESO ABIERTO A PUBLICACIONES	Política institucional de			

	acceso abierto. Fecha			
	Termómetro acceso abierto (Datos)			
	Observatorio acceso abierto: % Arts. en abierto			
	Revistas (nº) en acceso abierto			
	Acuerdos transformativos para publicar en abierto			
	Nº de publicaciones financiadas con fondos públicos en repositorio			
	Nº de publicaciones en plataformas en abierto.			
	Repositorio institucional de publicaciones. Fecha y nombre del repositorio.			
	Evaluación externa del repositorio			
5. INCENTIVOS RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN	Nº de publicaciones académicas sobre ciencia abierta:			
	Sensibilización, formación y promoción de la Ciencia Abierta. Cursos y talleres			
	Consideración de prácticas de ciencia abierta en la evaluación de la investigación			
	Normativa sobre evaluación investigación			
	Adscripción a CoARA. Fecha			
6. CIENCIA CIUDADANA	Página web específica de Ciencia Ciudadana			
	Proyectos de Ciencia Ciudadana			

7. Innovación abierta	Evidencia de este concepto en la web de la universidad o de la fundación			
------------------------------	--	--	--	--

Anexo 2. % de cumplimiento de ejes por Comunidad Autónoma.

Comunidad Autónoma	Política institucional ciencia abierta	Infraestructuras digitales	Gestión de datos FAIR	Acceso abierto a publicaciones	Incentivos reconocimiento y formación	Ciencia ciudadana	Innovación abierta
Cataluña	70,83%	66,67%	75,00%	83,33%	85,00%	68,75%	87,50%
Comunidad de Madrid	58,33%	72,22%	79,17%	75,93%	80,00%	91,67%	83,33%
Comunidad Valenciana	43,33%	73,33%	75,00%	80,00%	92,00%	80,00%	100,00%
Aragón	66,67%	100,00%	50,00%	88,89%	80,00%	50,00%	100,00%
Murcia	41,67%	50,00%	87,50%	77,78%	80,00%	75,00%	100,00%
Asturias	16,67%	66,67%	75,00%	88,89%	80,00%	50,00%	100,00%
Islas Baleares	33,33%	33,33%	75,00%	77,78%	40,00%	100,00%	100,00%
Islas Canarias	25,00%	66,67%	37,50%	72,22%	50,00%	25,00%	100,00%
Cantabria	50,00%	66,67%	75,00%	44,44%	60,00%	50,00%	100,00%
Castilla La Mancha	33,33%	66,67%	50,00%	55,56%	80,00%	50,00%	100,00%
Castilla y León	37,50%	66,67%	87,50%	86,11%	75,00%	50,00%	100,00%
Extremadura	16,67%	66,67%	50,00%	77,78%	80,00%	50,00%	100,00%
Galicia	33,33%	66,67%	50,00%	77,78%	73,33%	66,67%	100,00%
Navarra	16,67%	66,67%	50,00%	88,89%	60,00%	100,00%	100,00%
La Rioja	16,67%	66,67%	75,00%	77,78%	80,00%	50,00%	100,00%
País Vasco	0,00%	66,67%	75,00%	88,89%	60,00%	50,00%	100,00%
Andalucía	26,67%	66,67%	55,00%	73,33%	80,00%	65,00%	90,00%
Estatal	25,00%	33,33%	37,50%	44,44%	50,00%	50,00%	100,00%

Anexo 3. % de cumplimiento de ejes por Universidad.

Universidad	Política institucional ciencia abierta	Infraestructuras digitales	Gestión de datos FAIR	Acceso abierto a publicaciones	Incentivos reconocimiento y formación	Ciencia ciudadana	Innovación abierta
U. Autónoma de Barcelona (UAB)	83,33%	66,67%	75,00%	88,89%	100,00%	100,00%	100,00%
U. de Barcelona (UB)	83,33%	66,67%	75,00%	77,78%	100,00%	100,00%	100,00%
U. de Girona (UdG)	50,00%	66,67%	75,00%	88,89%	60,00%	100,00%	100,00%
U. de Lleida (UdL)	66,67%	66,67%	75,00%	66,67%	80,00%	50,00%	0,00%
U. Oberta de Catalunya (UOC)	100,00%	66,67%	75,00%	88,89%	100,00%	0,00%	100,00%
U. Politécnica de Cataluña (UPC)	66,67%	66,67%	75,00%	88,89%	100,00%	100,00%	100,00%
U. Pompeu Fabra (UPF)	66,67%	66,67%	75,00%	88,89%	60,00%	50,00%	100,00%
U. Rovira i Virgili (URV)	50,00%	66,67%	75,00%	77,78%	80,00%	50,00%	100,00%

U. Autónoma de Madrid (UAM)	83,33%	66,67%	75,00%	44,44%	100,00%	100,00%	0,00%
U. Carlos III de Madrid (UC3M)	83,33%	66,67%	75,00%	88,89%	100,00%	100,00%	100,00%
U. Complutense de Madrid (UCM)	33,33%	66,67%	75,00%	88,89%	80,00%	100,00%	100,00%
U. de Alcalá (UAH)	50,00%	100,00%	75,00%	88,89%	60,00%	50,00%	100,00%
U. Politécnica de Madrid (UPM)	50,00%	66,67%	75,00%	55,56%	60,00%	100,00%	100,00%
U. Rey Juan Carlos (URJC)	50,00%	66,67%	100,00%	88,89%	80,00%	100,00%	100,00%
U. de Alicante (UA)	50,00%	66,67%	75,00%	88,89%	80,00%	50,00%	100,00%
U. de Valencia (UV)	50,00%	100,00%	75,00%	77,78%	100,00%	100,00%	100,00%
U. Jaume I (UJI)	33,33%	66,67%	75,00%	77,78%	100,00%	100,00%	100,00%
U. Miguel Hernández (UMH)	33,33%	66,67%	75,00%	55,56%	80,00%	50,00%	100,00%
U. Politécnica de Valencia (UPV)	50,00%	66,67%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
U. de Zaragoza (UZ)	66,67%	100,00%	50,00%	88,89%	80,00%	50,00%	100,00%
U. de Murcia (UMU)	33,33%	33,33%	100,00%	77,78%	100,00%	50,00%	100,00%
U. Politécnica de Cartagena (UPCT)	50,00%	66,67%	75,00%	77,78%	60,00%	100,00%	100,00%
U. de Oviedo (Uniovi)	16,67%	66,67%	75,00%	88,89%	80,00%	50,00%	100,00%
U. de las Islas Baleares (UIB)	33,33%	33,33%	75,00%	77,78%	40,00%	100,00%	100,00%
U. de La Laguna (ULL)	16,67%	66,67%	50,00%	77,78%	40,00%	50,00%	100,00%
U. de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)	33,33%	66,67%	25,00%	66,67%	60,00%	0,00%	100,00%
U. de Cantabria (UniCan)	50,00%	66,67%	75,00%	44,44%	60,00%	50,00%	100,00%
U. de Castilla La Mancha (UCLM)	33,33%	66,67%	50,00%	55,56%	80,00%	50,00%	100,00%
U. de Burgos (UBU)	50,00%	66,67%	100,00%	88,89%	80,00%	50,00%	100,00%
U. de León (UNILEON)	33,33%	66,67%	75,00%	88,89%	80,00%	50,00%	100,00%
U. de Salamanca (USAL)	50,00%	66,67%	100,00%	88,89%	80,00%	50,00%	100,00%
U. de Valladolid (UVA)	16,67%	66,67%	75,00%	77,78%	60,00%	50,00%	100,00%
U. de Extremadura (UEX)	16,67%	66,67%	50,00%	77,78%	80,00%	50,00%	100,00%
U. de La Coruña (UDC)	33,33%	66,67%	75,00%	66,67%	80,00%	50,00%	100,00%
U. de Santiago de Compostela (USC)	16,67%	66,67%	75,00%	77,78%	80,00%	50,00%	100,00%
U. de Vigo (UVigo)	50,00%	66,67%	0,00%	88,89%	60,00%	100,00%	100,00%
U. Pública de Navarra (UPNA)	16,67%	66,67%	50,00%	88,89%	60,00%	100,00%	100,00%
U. de La Rioja (UR)	16,67%	66,67%	75,00%	77,78%	80,00%	50,00%	100,00%
U. del País Vasco (EHU)	0,00%	66,67%	75,00%	88,89%	60,00%	50,00%	100,00%
U. de Almería (UAL)	16,67%	66,67%	75,00%	55,56%	100,00%	50,00%	100,00%
U. de Cádiz (UCA)	0,00%	66,67%	75,00%	77,78%	80,00%	50,00%	100,00%
U. de Córdoba (UCO)	33,33%	66,67%	75,00%	55,56%	80,00%	50,00%	100,00%
U. de Granada (UGR)	50,00%	66,67%	50,00%	88,89%	100,00%	100,00%	100,00%

U. de Huelva (UHU)	33,33%	66,67%	50,00%	88,89%	80,00%	50,00%	100,00%
U. de Jaén (UJA)	16,67%	66,67%	0,00%	77,78%	80,00%	100,00%	100,00%
U. de Málaga (UMA)	50,00%	66,67%	75,00%	88,89%	100,00%	50,00%	100,00%
U. de Sevilla (US)	33,33%	66,67%	75,00%	77,78%	80,00%	50,00%	100,00%
U. Internacional de Andalucía (UNIA)	16,67%	66,67%	0,00%	33,33%	0,00%	50,00%	0,00%
U. Pablo Olavide (UPO)	16,67%	66,67%	75,00%	88,89%	100,00%	100,00%	100,00%
U. Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	100,00%
UNED	33,33%	66,67%	75,00%	88,89%	80,00%	50,00%	100,00%